

YANGI O'ZBEKISTONDA MAHALLA VA MAKTABGACHA TA'LIMNING BOLA TARBIYASIDAGI O'RNI

N.A.Samandarova

Maktabgacha ta'lim muassasalari rahbar va mutaxassislarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti, tayanch doktoranti.

Annotatsiya: Ushbu maqolada Yangi O'zbekiston sharoitida mahalla uyushmasi va maktabgacha ta'lim tashkilotlarining bola tariyasidagi o'rni, ularning hamkorligi hamda bu hamkorlikning ijtimoiy-pedagogik o'rni. Shuningdek, yangi islohotlardoirasida mahalla va maktabgacha ta'lim tizmining integratsiyalashuvi, oilaviy tarbiya bilan uzviy bog'liqligi tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Yangi O'zbekiston , mahalla, maktabgacha ta'lim bola tarbiyasi , ijtimoiy hamkorlik , oilaviy tarbiya.

Аннотация: В данной статье анализируется роль объединений махалли и организации дошкольного образования в развитии детей в условиях Нового Узбекистана, их сотрудничество и социально-педагогическая роль этого сотрудничества. Также анализируется интеграция систем махалли и дошкольного образования в рамках новых реформ, их тесная связь с семейным воспитанием.

Ключевые слова: Новый Узбекистан, соседство, дошкольное образование, воспитание детей, социальное сотрудничество, семейное воспитание.

Abstract: This article analyzes the role of mahalla associations and preschool education organizations in child development in the context of the New Uzbekistan, their cooperation, and the socio-pedagogical role of this collaboration. It also examines the integration of mahalla and preschool education systems within the framework of new reforms and their close connection with family education.

Key words: New Uzbekistan, neighborhood, preschool education, child rearing, social cooperation, family education.

Yangi O'zbekistonda ta'lim-tarbiya sohasini modernizatsiya qilish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ayniqsa maktabgacha ta'lim tizmini rivojlantirish va uni mahalla uyuishmasi bilan integratsiyalash orqali bola tarbiyasida uzviylikni ta'minlash masalasi hozirgi kunda dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Bola shaxsining ijtimoiylashuvi , ma'naviy –axloqiy fazilatlarni shakillanishi eng avvalo uning yashash muhiti bilan bevosita bog'liqdir.Shu boisdan oila, mahalla, maktabgacha ta'lim tashkilotlari o'rtasidagi hamkorlikni pedagogik tizim sifatida

tadqiq etish zarurdir. Shuni ta'kidlash joizki Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev 2026-yilni "Mahallani rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish yili" deb e'lon qildilar chunki mahalla – o'zbek xalqiga xos noyob ijtimoiy institut bo'lib u nafaqat hududiy birlik balki tarbiya maskani hamdir. Aynan mahallada bolalarning axloqiy, ma'naviy va ijtimoiy qadriyatlari shakllanadi. Kattalarga hurmat, kichiklarga mehr, jamoatchilik nazorati, o'zaro yordam kabi fazilatlar mahalla orqali singdiriladi. Yangi O'zbekiston sharoitida mahalla faoliyati yanada takomillashtirilib, yoshlar va bolalar bilan ishlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Prezidentimizning 2025-yil 26-dekabrda Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga qilgan murojaatnomalarida birinchi ustuvor yo'nalish sifatida mahalla infratuzulmasini yanada yaxshilash, ularda Yangi O'zbekiston qiyofasini kiritish belgilandi chunki yurt obodligi avvalo, mahalladan boshlanadi. Prezidentimizning oqilona siyoslari tufayli ilk bor 1 ming 435 ta mahalla "kambag'alikdan xoli" hududga aylandi. Kambag'al oilalarga mansub 168 ming nafar bola maktabgacha ta'lim muassasalariga imtiyozli ravishda qabul qilindi 208 ta maktabgacha ta'lim muassasalarida inklyuziv ta'lim tizimi joriy qilindi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Kambag'alikdan farovonlik sari" dasturini amalga oshirish bo'yicha birinchi navbatdagi chora-tadbirlar to'g'risida" 2024-yil 23-sentabrda PQ-330-son qarori ijrosini taminlash hamda maktabgacha ta'lim bilan qamrab olish imkoniyatlarini kengaytirish maqsadida

Vazirlar Mahkamasining qarori bilan Ilk rivojlanish markazlari to'g'risida 2025-yil 14-iyunda nizom qabul qilindi. Maktabgacha ta'lim bilan qamrab olinmagan hamda alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya xizmatlarini ko'rsatish bo'yicha Ilk rivojlanish markazlari faoliyati tashkil etildi. Bugungi kunda olib borilayotgan islohotlar bolalarning erta rivojlanishini ta'minlash ta'lim siyosatining ustuvor yo'nalishiga aylandi. Ilk rivojlantirish markazlari bolalarning individual ehtiyojlarini inobatga olgan holda rivojlantiruvchi muhit yaratadi. Mahalla esa ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, ota-onalarni jalb etish va tarbiyaviy ishlarni muvofiqlashtirishda muhim institut hisoblanadi. Bilamizki maktabgacha ta'lim pedagogika fanida shaxs kamolotining poydevori sifatida e'tirof etiladi shu nuqtaiy nazardan maktabgacha ta'lim tashkilotlari bola rivojining kognitiv, affektiv va psixomotor sohalariga kompleks ta'sir ko'rsatadi.

Yangi O'zbekistonda maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirish bo'yicha qabul qilingan normativ-huquqiy hujjatlar ushbu sohani sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqdi. Davlat o'quv dasturlarida milliy qadriyatlar, ijtimoiy moslashuv, mustaqil fikrlash va ijodkorlikni rivojlantirishga yo'naltirilgan kompetensiyalar asosiy o'rin egallamoqda. Maktabgacha ta'lim bola shaxsining intellektual jismoniy, ijtimoiy va emotsional rivojlanishida muhim bosqich hisoblanadi. Ushbu davrda

bolaning nutqi tafakkuri mustaqil fikrlashi va ijtimoiy moslashuvi shakllanadi. So'nggi yillarda Yangi O'zbekistonda maktabgacha ta'lim tizimi tubdan isloh qilinib davlat va nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarmog'i kengaydi. Ta'lim dasturlariga zamonaviy pedagogik texnologiyalar, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga asoslangan yondashuvlar joriy etilmoqda. Mahalla va maktabgacha ta'lim tashkilotlari o'rtasidagi hamkorlikni pedagogik tizim sifatida qarash mumkin. Ushbu tizimning subyektlari- tarbiyachilar, ota-ona, mahalla faollari va ijtimoiy pedagoglar hisoblanadi. Bu ikki tashkilot hamkorligining asosiy maqsadi- bola tarbiyasida uzviylik va uzluksizlikni ta'minlashdir. Bola tarbiyasida yuqori natijalarga erishish uchun mahalla va maktabgacha ta'lim tashkilotlarining uzviy hamkorligi zarurdir. Ushbu hamkorlik quygagi yo'nalishlarda olib boriladi:

- bolalarni maktabgacha ta'limga jalb etishda mahalla ko'magini kuchaytirish;
- oilalar bilan ma'naviy –marifiy ishlarni hamkorlikda olib borish;
- ijtimoiy muammoli oilalar farzandlarini aniqlab qo'llab quvvatlash;
- milliy bayramlar, tarbiyaviy tadbirlarni birgalikda tashkil qilish;

Mazkur hamkorlik bola tarbiyasida yagona pedagogik muhitni shakillantirishda xizmat qiladi. Xulosa qilib aytganda Yangi O'zbekistonda mahalla va maktabgacha ta'lim tashkilotlari bola tarbiyasining muhim tayanchi hisoblanadi. Ularning o'zaro hamkorligi orqali sog'lom, ma'naviy yetuk va ijtimoiy faol avlodni tarbiyalash imkoniyati kengayadi, shu boisdan kelgusida ham mahalla va maktabgacha ta'lim integratsiyasini yanada rivojlantirish dolzarb vazifa bo'lib qoldi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlis va xalqiga Murojaatnimasini . 2025 yil 26- dekabr
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Ilk Rivojlanish markazlari faoliyatining bosqichma-bosqich yo'lga qo'yish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 14.07. 2025-yil. 439-son qarori.
3. Fayziyeva Z. "MTM va oila hamkorligi", Maktabgacha ta'lim jurnali, 2\2026.
4. Usmonova M., Qurbonbekova Z. "Oila va maktabgacha ta'lim tashkilotlarining o'zaro hamkorligi shakillari", Jizzax davlat pedagogika instituti , 2020.